

INTERFACE ENTRE ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E ENTENDIMENTO PÚBLICO DA CIÊNCIA

 DOI: 10.5281/zenodo.5759677

Daniela De Maman¹⁰

Professora Adjunta na Unioeste/PR

E-mail: danielademamam@gmail.com

Resumo: O texto, elucidada, por meio de discussão teórica, a perspectiva da prática da alfabetização científico-tecnológica com crianças em idades entre 3 a 11 anos, segundo premissas da pedagogia libertadora: educação tem um papel primordial de transformação da sociedade. O processo de alfabetização em ciências é tido como fundamental, para o exercício cidadão e, assim a criança sendo vista como - cidadão - sujeito ativo no processo pedagógico. As premissas da pedagogia libertadora preenchem a lacuna teórico-prática no pensar sobre as práticas de ensino de ciências, quando propõem discussões sobre temas naturais vinculados aos aspectos sociais e políticos e, seus impactos, quando transformados em ações sobre a realidade social imediata. O objetivo da discussão é promover no leitor acadêmico, a reflexão sobre a necessidade de possibilitar uma educação em ciências, crítica a serviço das transformações sociais, econômicas e políticas, para a superação das desigualdades, em termos de conhecimento científico existentes no interior da sociedade. A pesquisa é bibliográfica, associada a observação empírica, mediante, acompanhamento de situações de prática de estágio supervisionado desenvolvidas pelos acadêmicos do Curso de Pedagogia da Unioeste/Campus de Francisco Beltrão/PR. A perspectiva da alfabetização em ciências refere-se a possibilidade de situações de ensino de ciências naturais, caracterizarem-se pela estimulação da criatividade nas crianças promovendo uma relação de simbiose entre professor, prática pedagógica, crianças e aprendizagem. Nesta proposta, a atividade escolar pauta-se em analisar os problemas, os fatores determinantes e estrutura-se uma forma de atuação para que se possa transformar a realidade social e política, por meio da alfabetização.

Palavras-chave: alfabetização em ciências; pedagogia libertadora, ensino.

Abstract: The text elucidates, through theoretical discussion, the perspective of the practice of scientific-technological literacy with children aged between 3 and 11 years, according to the premises of liberating pedagogy: education has a fundamental role in transforming society. The science literacy process is seen as fundamental for the

¹⁰ Unioeste/Campus de Francisco Beltrão/PR-(danielademamam@gmail.com). Grupos de estudos e Pesquisa: Educação científica como arte, cultura e tecnologia educacional - COSMOS (atuando como líder), e Educação em Ciências e Biologia – GECIBIO (atuando como membro).

exercise of citizenship and, thus, the child is seen as - a citizen - an active subject in the pedagogical process. The premises of liberating pedagogy fill the theoretical-practical gap in thinking about science teaching practices, when they propose discussions on natural themes linked to social and political aspects and their impacts, when transformed into actions on immediate social reality. The discussion is to promote in the academic reader a reflection on the need to enable an education in science, critical in the service of social, economic and political transformations, in order to overcome inequalities, in terms of scientific knowledge existing within society. The research is bibliographical, associated with empirical observation, through monitoring of supervised internship practice situations developed by academics of the Pedagogy Course at Unioeste/Campus de Francisco Beltrão/PR. The perspective of science literacy refers to the possibility of natural science teaching situations, characterized by the stimulation of creativity in children, promoting a symbiotic relationship between teacher, pedagogical practice, children and learning. In this proposal, the school activity is guided by analyzing the problems, the determining factors and a form of action is structured so that the social and political reality can be transformed through literacy.

Keywords: Science literacy; liberating pedagogy, teaching

Introdução

Especialmente para crianças, a ciência é, sobretudo um utensílio maravilhoso, que permite abordar o mundo concreto (o real) e enfrentá-lo, alimentar a imaginação e aprender a fecundidade do questionamento (CHARPAK, 2017, p. 118).

Parte-se da concepção ampliada de alfabetização científica converte a Educação Científica em parte da cultura de cada cidadão, o que transforma o estudo das temáticas da área das ciências naturais, em algo maior que a mera acumulação de um “vocabulário científico”. Sendo assim, nos dias atuais, o conceito de alfabetização científica extrapola o espaço escolar.

Propõe-se pensar a perspectiva da alfabetização científica, segundo premissas da abordagem metodológica da pedagogia libertadora - tendência pedagógica – proposta por Freire (1990) como forma de tornar a educação como bem público. A convergência entre uma perspectiva para o ensino de ciências - alfabetização - e a tendência libertadora é possível, na medida em que, alfabetizar em ciências significa a possibilidade da compreensão pública da ciência e a forma para alcançar este nível de compreensão alcança expressividade, quando a prática pedagógica é entendida como trajetória de construções sociais e políticas por meio de problematizações e dialogicidades.

Desta forma, a organização deste texto perpassa pela conceitualização da alfabetização científica, segundo teóricos da área- citados neste texto, bem como, a

explicitação dos princípios que demarcam uma prática pedagógica libertadora no meio escolar ao passo que defende e amplia a convergência, na prática educativa da alfabetização e da tendencia libertadora como fomentadoras da compreensão pública da ciência.

O texto, caracteriza-se pela pesquisa bibliográfica amparada na observação empírica de situações de estágio supervisionado no Curso de Pedagogia na última década, nas modalidades de Educação Infantil e Anos Iniciais do ensino fundamental I, de modo, a direcionar o pensamento do leitor sobre a necessidade de se pensar de forma contumaz a prática do ensino de ciências, para crianças associada a perspectiva da alfabetização científico-tecnológica aliada a uma prática assentada nos princípios da tendencia pedagógica libertadora. Para tanto, estabelece-se um contínuo de caracterizações, análises e posicionamentos sobre a importância do desenvolvimento da prática do ensino de ciências naturais com crianças, tendo como ideologia balizadora a pedagogia libertadora.

Desenvolvimento

A cultura da alfabetização científica no ensino escolar

No dicionário básico da Língua Portuguesa (Aurélio), a palavra “*Alfabetização*” se caracteriza pela ação de alfabetizar, de propagar o ensino da leitura; “*Alfabetizar*” significa ensinar a ler, dar instrução primária; “*Alfabetizado*” é aquele que sabe ler. “*Ciência*” significa o processo pelo qual o homem se relaciona com a natureza visando a dominação dela em próprio benefício. “*Tecnologia*” se caracteriza por um conjunto de conhecimentos, especialmente princípios científicos, que se aplicam a um determinado ramo de atividade.

A partir destas definições encontradas no dicionário, pode-se estabelecer alguns comentários, sobre o que significa ensinar a ler, partindo do pressuposto de que ler, não se restringe a uma habilidade mecânica, mas envolve capacidade de interpretação, de atribuição de significados, ou seja, de dar sentido a um conjunto de símbolos – letras.

Assim, alfabetização – processo – e alfabetizado – produto - não se restringem ao aprendizado das habilidades técnicas de leitura e escrita almejando o

desenvolvimento de capacidades intelectuais. Alfabetização não reduz ao exercício mecânico de ler e escrever sobre os entendimentos sobre a ciência, assim não pode restringir-se a um processo, do qual os sujeitos se utilizam para compreender fenômenos naturais, sociais e políticos, mas um processo, que permite entender como se processam, estruturam e determinam a atuação dos sujeitos em sociedade. Seguindo esta perspectiva conceitual de alfabetização em ciências, Bizzo (2018) diz que *a ciência é uma postura, uma forma de planejar e coordenar pensamento e ação diante do desconhecido* (p.14).

Deste modo, ciência e tecnologia – conhecimentos - são meios de ação e de poder transformadores, quando pensados para o exercício de vida em sociedade. A ciência é descoberta progressiva de relações objetivas da realidade, que possibilita ações subjetivas. O conhecimento científico pode ser alcançado por estudiosos que usem os mesmos dados, métodos e sistemáticas ao nível descritivo, de longo alcance, além dos sentidos humanos. Ou seja, de acordo com Bachelard (1996) *Cumpra-nos, pois, mostrar a luz recíproca que vai constantemente dos conhecimentos objetivos e sociais aos conhecimentos subjetivos e pessoais, e vice-versa* (p. 15). Existe um viés subjetivo sob a evidência objetiva, que precisa ser apreciado e compreendido como conhecimento legitimado e, aí pode-se usufruir da pedagogia libertadora como abordagem educacional, que trabalha com a problematização da experiência social frente a experiência natural.

O conceito de alfabetização em ciências, científica ou tecnológica precisa ser conhecido, para que, na sequência, se possa projetar sua aplicabilidade em situações de ensino, senso assim, Fourez (2014), afirma sobre a expressão alfabetização científica e tecnológica estar em moda, pois se trata de um tipo de saber, que gera competências relacionadas ao saber científico. Neste sentido, Chassot (2020), diz ser a alfabetização científica uma forma de linguagem que torna possível ao homem a compreensão do mundo, esta afirmativa encontra respaldo prático em Rutherford & Ahlgren (2000), quando mencionam sobre a alfabetização científica implicar em conhecer o mundo natural e respeitar a sua unidade, em ser capaz de raciocinar de modo científico. De acordo com Hazen & Trefil (2013):

A alfabetização científica significa ter conhecimento necessário para entender os debates públicos sobre questões da ciência e da tecnologia. Ou seja: é um misto de fatos, vocabulário, conceitos, história e filosofia. Não se

trata do discurso de especialistas, mas do conhecimento mais genérico e menos formal utilizado nas discussões políticas (p. 12).

Seguindo esta perspectiva, Auler (2021) diz que o termo alfabetização científico-tecnológica -ACT - compreende uma série de significados, como por exemplo, a popularização da ciência entre os cidadãos, divulgação científica, democratização da ciência. A ACT pode ser concebida sob duas perspectivas: *reducionista* e *ampliada*. A *reducionista* desconsidera a existência de construções subjacentes à produção do conhecimento científico-tecnológico, concebe o processo ACT como sendo o ensino de conceitos técnicos sobre ciência e tecnologia; a *ampliada* busca a compreensão das interações entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS), associando o ensino de conceitos à problematização em relação a neutralidade científica.

Análise

Uma pessoa pode considerar-se alfabetizada em ciências, a partir da concepção ampliada proposta por Auler (2021), quando consegue entender notícias com conteúdo científico, compreender e emitir opiniões a partir de informações que abordam questões, por exemplo, ligadas à genética, ao buraco da camada de ozônio, ao uso de medicamentos genéricos, similares, ou seja, quando consegue entender, minimamente, informações e, posicionar-se de maneira contumaz sobre os maléfico e benefícios de seus posicionamentos no *mundo* natural, social e político. Deste modo, tem-se em Freire (1997) a seguinte reflexão:

Na medida em que nos tornamos capazes de transformar o mundo, de dar nome às coisas, de perceber, de interagir, de decidir, de escolher, de valorar, de, finalmente, *eticizar* o mundo, o nosso mover-nos nele e na história vem envolvendo necessariamente sonhos por cuja realização nos batemos. Daí, então, que a nossa presença no mundo, implicando escolha e decisão, não seja uma presença neutra a capacidade de observar, de comparar, de avaliar para, decidindo, escolher, com o que, intervindo na vida da cidade, exercemos nossa cidadania, se erige então como uma competência fundamental (p. 32-33).

Assim, pode-se argumentar que a ciência e a tecnologia estão presentes no cotidiano das pessoas, e, que estas carecem de conhecimentos públicos, que lhes possibilitem agir frente aos avanços tecnológicos, como por exemplo, uma pessoa que não possui seu próprio computador tem direito a ter acesso a informações de como utilizá-lo. A forma para democratizar o desenvolvimento científico e tecnológico é

garantir aos cidadãos o acesso aos conhecimentos necessários à sua sobrevivência e participação numa sociedade em constante transformação em termos de avanços tecnológicos. Pode-se dizer que a alfabetização científico-tecnológica (ACT) se caracteriza pela (re) construção de conhecimentos a partir da exploração de um tema, associando a esta exploração os conhecimentos que os alunos possuem em relação ao mundo que os rodeia.

Auler (2021) ao mencionar suas ideias sobre alfabetização em ciências faz alusão a perspectiva do Movimento Ciência Tecnologia e Sociedade - CTS¹¹, que propôs, na contemporaneidade a *ciência para todos*, significa, que esta seja útil, para todos os cidadãos, independente dos estudos, que pretendam seguir posteriormente. Os conhecimentos propostos pelo movimento CTS, cujos critérios de seleção buscam ajustar-se aos interesses e motivações dos estudantes, buscando tornar a ciência e a tecnologia como bens de compreensão pública, que os possibilite serem capazes de resolver problemas práticos em sua vida cotidiana e profissional, saber formar uma opinião sobre fatos sociais e tecnológicos de caráter científico, saber argumentar com base nos fatos, e saber atuar em consequência destes.

A perspectiva ampliada de ACT pode ser compreendida, quando associada a abordagem da tendência pedagógica libertadora, ao vislumbrá-la como educação progressista (dialógica e problematizadora) defendida por Freire (1997). Nesta perspectiva ampliada, a ACT pode ser desenvolvida através da problematização (trabalhando com temas a partir de situações- problemas relacionados ao cotidiano das crianças) o que contribui para a desmistificação de algumas concepções que envolvem a ciência, a tecnologia e a sociedade. O ser humano é visto como sujeito capaz de intervir de forma crítica e dinâmica na sociedade.

O que se entende efetivamente por “Alfabetização Científico-Tecnológica numa abordagem libertadora?”

Um processo que possibilita as crianças (estudantes) desenvolverem, capacidades e habilidades, em termos do domínio da linguagem científica e dos

¹¹ A publicação da obra *A estrutura das revoluções científicas* - Thomas Kuhn - potencializou as discussões sobre as interações entre ciência, tecnologia e sociedade (CTS), tornando-as objeto de debate político. Nesse contexto, emerge o denominado movimento CTS, que reivindica um redirecionamento tecnológico, contrapondo-se à ideia de que ciência e tecnologia, necessariamente, resolvem problemas ambientais, sociais e econômicos. Postula-se a “um tipo diferente de ciência e tecnologia”, concebidas com alguma participação da sociedade (Auler, 2021).

processos da tecnologia para uso crítico, consciente, ético e transformador na sua vivência cotidiana em sociedade. Ou seja, proporciona as crianças o aprendizado dos conceitos científicos, que promovem e ampliam o exercer de sua cidadania numa sociedade tecnológica. O processo de alfabetização científico-tecnológica faz parte do amplo processo de alfabetização, refere-se ao domínio de noções sobre ciência, tecnologia e sociedade, que, segundo, Freire (1997), implica escolha, decisão, capacidade de observar, de comparar, de avaliar e decidir, pois assim estaremos exercendo nossa cidadania.

A partir desta justificativa aponta-se para a importância/necessidade de se alfabetizar numa perspectiva científico-tecnológica e, para tanto, a ação de se pensar e agir em termos da qualificação das práticas pedagógicas de ensino e da formação dos professores, visto que, a prática pedagógica do ensino de ciências naturais na modalidade de ensino da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental I, ser de responsabilidade do profissional de pedagogia e, este ser o responsável pelo trabalho pedagógico em diversas áreas do conhecimento (Matemática, Ciências Naturais, Língua Portuguesa, Geografia, História e Artes, entre outras), tem trazido problemas para sua prática docente, sobretudo no que se refere ao domínio dos conteúdos conceituais básicos de cada uma dessas áreas do saber.

A consequência direta desta polivalência tem seu reflexo no Ensino de Ciências na prática escolar. Os conteúdos são trabalhados de forma reduzida tendo como base teórica o livro didático, sendo que os conteúdos, em sua maioria, se restringem a práticas experimentais, o professor apoia-se nas experimentações, tenta camuflar a deficiência na sua formação acadêmica, em geral pedagogos, para facilitar tanto o seu trabalho, quanto a suposta aprendizagem dos alunos.

Isso tem prejudicado, fortemente, o ensino neste nível de escolarização da Educação Básica. Em particular, a qualidade dos programas propostos e das atividades desenvolvidas no ensino de ciências naturais, tem sido sofrível. Os conteúdos de Ciências Naturais, acabam sendo trabalhados, em sua maioria, de forma reduzida, em termos do tempo destinado a cada atividade e da quantidade de momentos específicos destinados a discussões sobre cada assunto.

Este contexto tem dificultado a ocorrência de quantidade de práticas pedagógicas que busquem implementar o processo de ACT dos estudantes. As perspectivas para melhorar o ensino de ciências no Brasil iniciou com o Instituto

Brasileiro de Ciências e Cultura- IBECC, depois, com a Fundação Brasileira para o Ensino de Ciências- a FUNBEC, com a meta de superar as deficiências existentes no Ensino de Ciências (KRASILCHICK, 2012).

Tais, movimentos, em prol da qualificação deste ensino, de acordo com Sousa (2020, p.29) instaura a necessidade do entendimento das relações entre ciência, tecnologia e sociedade, a qual, também, foi expressa na declaração sobre a ciência 'Declaração da Conferência Mundial sobre a Ciência para o século XXI: um novo compromisso.' A conferência foi realizada pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura – UNESCO, e pelo Conselho Internacional de Uniões Científicas – CUC, em Budapeste, Hungria, em 2019.

Proposições

É, neste cenário, de busca por qualificação profissional, ausência de currículo direcionado a implementação de propostas do movimento CTS, que pensa-se nos postulados da pedagogia libertadora, quando esta postula, que por meio problematização e, na medida que a mesma prima, no contexto educacional, para que haja, o constante estímulo as crianças, quanto a transformem o mundo em que vivem e, que para isto precisam, através do processo de ensino e aprendizagem compreender a realidade que os cerca, segundo, uma visão crítica da mesma, respeitando-se sua cultura e história de vida, que estabelece-se a relação telúrica com a perspectiva da ACT.

A tendência progressista de educação- pedagogia libertadora foi construída a partir dos trabalhos com educação popular, na maioria das vezes não atrelada ao ensino escolar, porém entende, que a educação tem um papel primordial de transformação da sociedade, iniciando já nas relações sociais estabelecidas em seu campo. Assim, O método de Freire (1997) tem por princípio a certeza de que a educação é um ato político. A educação deve ser uma busca permanente em favor pela liberdade e igualdade e, quando aliada a perspectiva da alfabetização científica como processo e a criança, como sujeito inserido em um contexto social, com possibilidade de exercício da cidadania.

Pois, a alfabetização em ciências, assim, como a pedagogia libertadora, busca instaurar na prática pedagógica um processo de emancipação do sujeito, via construção do conhecimento, para uma atuação consciente em sociedade. Nesta

perspectiva, a prática pedagógica de ensino de ciências pauta-se em discussões, tais como, temas naturais associados a sociais e políticos; em ações sobre a realidade social imediata; analisa-se os problemas, os fatores determinantes e estrutura-se uma forma de atuação para que se possa entender e atuar na realidade natural, social e política. A Organização das nações unidas para a educação, ciência e cultura-Unesco (2010, p. 297, tradução nossa) esclarece bem este sentido quando diz que é alfabetizado aquele que tem a [...] capacidade de identificar, compreender, interpretar, criar, comunicar, calcular e utilizar materiais impressos e escritos relacionados com contextos variados.

Alfabetização envolve um contínuo de aprendizagens, que capacita os indivíduos a alcançarem seus objetivos, desenvolver seus conhecimentos e potencial e participar plenamente na sua comunidade e sociedade em geral. Com base no conceito de Alfabetização em ciências pode-se considerar que, ao ensinar ciências naturais, temos como objetivo ajudar os estudantes a desenvolver conhecimentos que possam ser utilizados na rotina diária e, se possível, melhorar a qualidade de vida deles próprios e dos componentes da comunidade em que vivem. E, nos dias de hoje, a aplicação do conceito de Alfabetização Científica vai além dos muros da escola, assim, existem propostas de trabalho dos museus, parques para visitação pública, espaços de exposição de materiais científicos.

A alfabetização científica se apoia na compreensão do conceito de alfabetização associada à capacidade de compreensão da ciência e da tecnologia. Uma das ideias mais utilizadas é de Freire (1997) sobre a alfabetização desenvolver em qualquer pessoa a capacidade de organizar seu pensamento de maneira lógica, além de auxiliar na construção de uma consciência mais crítica em relação ao mundo que a cerca. Para isso, é fundamental entender que o estudante/educando - cidadão - é o agente principal do processo pedagógico, sem com isto desconsiderar o educador, que também deve aprender a ser sempre aprendiz, pois ambos ensinam e aprendem nos espaços de construção do conhecimento. O diálogo entre os diversos agentes envolvidos nas ações educativas, assim como o processo de construção dos temas geradores, para permanente identificação dos problemas sociais e busca de sua superação é a essência do método freireano. A figura I, mostra características do

método freiriano, que por sua vez delinea a pedagogia libertadora:

Fonte: notas interpretativas da autora.

Nesse contexto, pergunta-se, *em que medida é possível – e necessário – incluir a criança nas discussões e nas práticas de alfabetização científica, considerando-a no contexto da educação?* Parte-se da concepção de criança como agente, sujeito produtor de cultura, ser histórico cujo modo de ser e estar no mundo é influenciado pelas representações que se estabelecem acerca da infância – e suas potencialidades. Freire (1997), permite-nos perceber o conceito de alfabetização de maneira ampliada, levando em conta a necessária compreensão crítica do ato de ler

não apenas a palavra, mas também, e essencialmente, o mundo, assim, Freire (1997), diz:

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. Isto porque a memorização mecânica da descrição do objeto não se constitui em conhecimento do objeto (p. 12).

Desta perspectiva, conhecer implica estabelecer relações entre texto e contexto, palavra e mundo, processo dialógico no qual a curiosidade ingênua vai sendo superada rumo à curiosidade epistemológica, “crítica, insatisfeita, indócil”. O que permite a assunção do sujeito, ser pensante, transformador. Assim, ao promover a alfabetização científica das crianças (estudantes), a abordagem libertadora cria e espaços de educação podem propiciar: diálogos possíveis sobre o mundo que as rodeia. De modo prático, a alfabetização científica visa dar ao estudante condições de entender o processo pelo qual os conhecimentos científicos são formulados e validados. Para tal, é necessário promover o desenvolvimento, na criança, de habilidades, verificadas por indicadores tais como: raciocínio lógico, raciocínio proporcional, levantamento de hipóteses, teste de hipóteses, justificativa, previsão, explicação e argumentação. A figura II, explicita como poderia ser a organização de uma situação de ensino de ciências, para crianças, segundo a perspectiva da alfabetização científico-tecnológica apoiada na pedagogia libertadora:

Fonte: notas interpretativas da autora.

A partir do esquema, evidencia-se que na proposta metodológica da pedagogia libertadora (FREIRE (1997) o professor se posiciona ao lado de seus estudantes (crianças), para que juntos possam desenvolver as situações de ensino, amparadas na problematização de ideias a partir do contexto vivenciado por elas. Assim, seu método não age apenas no circuito educativo, mas também amplia a perspectiva educativa para as demais esferas da vida em sociedade, justamente, o que propõe a alfabetização em ciências: os saberes científicos como propulsores para a compreensão pública da ciência, ou seja, a ciência sendo vivenciada como cultura (MAMAN, 2016).

A Pedagogia libertadora proposta por Freire (1997), converge com perspectivas educacionais, para a ACT, quando propõe o processo de ensino sendo desenvolvido por momentos. Por exemplo, no processo de ACT, os momentos são abordagens: indicadas por pesquisadores da área, dentre eles, Delizoicov (2014), são *investigativa*, *experimental* e, por *descoberta*, nas quais, a problematização, organização e avaliação são momentos evolutivos para a construção conceitual, em situações de ensino. A pedagogia libertadora propõe momentos caracterizados por estágios didáticos: O de *investigação*, durante o qual professor e estudante discutem vocábulos e questões que têm maior importância na existência do segundo, no interior do grupo no qual este vive. O de *tematização* – este é o instante de conscientização em relação ao mundo, por meio da avaliação dos sentidos sociais assumidos por temáticas e palavras. O de *problematização*, quando o professor provoca e motiva seus estudantes a transcenderem o ponto de vista mítico e desprovido de críticas do universo que ele habita, para que possam atingir a fundamental tomada de consciência. As figuras III e IV, ilustram, na sequência da esquerda para a direita, momentos propostos pela prática da ACT e pela ideologia da pedagogia libertadora (PL) possibilitando, ambos convergindo, para a compreensão pública da ciência.

Fonte: notas interpretativas da autora.

Em ambas as figuras, os momentos se aproximam e complementam em demasia, quando propõem no desenvolver de situações de ensino a discussão, investigação a busca por palavras geradoras de ideias conceituais, a tomada de consciência sobre a própria aprendizagem construída, a reflexão sobre o que se pensa e se passa a pensar a partir do processo de ensino dialógico. No contexto atual, discussões sobre ACT defendem a ideia de que cabe à escola e à sociedade promoverem condições de acesso e apropriação do conhecimento científico à população, de modo a possibilitar a efetiva participação nos processos de tomada de decisão. Eis, então, a alusão a pedagogia libertadora, que sugere uma educação crítica a serviço das transformações sociais, econômicas e políticas, para a superação das desigualdades existentes no interior da sociedade.

Considerações finais

A tentativa teórica de buscar a aproximação entre a prática da ACT e a ideologia da pedagogia libertadora intensificou-se a partir das observações de situações de estágio supervisionado no curso de Pedagogia e, que se observa situações de ensino de ciências com crianças e, constata-se práticas mecânicas, atuações pedagógicas desvinculadas de conceituação científica, ora reducionistas, ora subjetivistas, sendo ambas as posturas extremistas. As figuras V e VI elucidam a convergência de pressupostos sobre o aprender na ACT e, na Pedagogia Libertadora:

Fonte: notas interpretativas da autora.

A consideração estabelecida é a possibilidade de convergência dos pressupostos característicos da ACT e a ideologia da pedagogia libertadora como condição de superação das práticas pedagógicas *extremistas*. Neste sentido, aponta-se para considerações sobre o processo de *aprender*, que permeia esta proposição de convergência entre a perspectiva de ensino em ciências ACT e a ideologia base para o desenvolvimento desta perspectiva, a pedagogia libertadora. Sendo que, ambas, apontam para necessidade de compreensão pública da ciência. *Aprender*, significa, tornar-se capaz de comunicar a verdade que é libertadora, para Freire (1997), aprender a ler, escrever e falar é um ato de construção da comunicação para a vida, da própria vivência em comunidade, do existir humano em comunhão, do agir para constituir fraternidade. Por isso, é ação libertadora. *Aprender, no contexto, da ACT, significa aprender ciência (aquisição e desenvolvimento de conhecimento conceitual); aprender sobre ciência (compreensão da natureza e métodos da ciência, evolução e história do seu desenvolvimento bem como uma atitude de abertura e interesse pelas relações complexas entre ciência, tecnologia, sociedade e ambiente); e, aprender a fazer ciência (competências para resolução de problemas cotidianos).*

Em ambas, as considerações, a premissa que se faz presente é a construção de conhecimentos de uma cultura, no caso, a cultura científica, considerando os conhecimentos já estabelecidos na cultura cotidiana dos estudantes, é o aprender fomentando o aprendizado de um conjunto de conhecimentos, que facilitam

estudantes fazer uma *leitura do mundo* onde vivem, com vistas à sua transformação para melhor, uma busca por atitudes conscientes e embasadas em conhecimento. Tal conhecimento proveniente do aprender implica em uma auto-formação, que possa resultar uma postura interferente sobre seu contexto.

O apontamento conclusivo fixa-se em torno da defesa de que o processo educativo se configura a partir da emergência de situações-problema reais, as quais ganham espaço no ambiente escolar, por meio da reflexão crítica ancorada pelos saberes conceituais, neste caso, os da área de ensino de ciências. Assim, contexto é o ponto de partida para o ensino e o ponto de chegada do trabalho pedagógico, a aprendizagem. A problematização, tanto na prática da ACT, quanto, na abordagem da pedagogia libertadora, configura-se em uma situação na qual estudantes e professores buscarão juntos as respostas necessárias para a compreensão dos temas estudados, bem como, o próprio estudante pode reconhecer as limitações do conhecimento de senso comum e a necessidade de aprimorá-lo. Esse é o momento de ruptura, o qual promove o desequilíbrio do que já se sabe, provocando a necessidade de se conquistar estabilidade do conhecimento. Outro apontamento conclusivo centra-se no desafio do professor em construir práticas que propiciem aos estudantes uma visão mais crítica do mundo que o rodeia, como por exemplo, grupos de discussão, que conduz o processo educativo buscando os conteúdos problematizadores, realizando as discussões, compartilhando as descobertas, definindo as atividades e os temas geradores, como ponto de partida para a decodificação das situações de ensino de ciências e, principalmente, a decodificação do mundo social, histórico, político e cultural. Portanto, neste sentido, a ACT aliada a ideologia da pedagogia libertadora pode ser entendida como conjunto de práticas sociais, que possibilita o entendimento público da ciência como cultura.

Referências:

AHLGREN, Andrew F.; RUTHERFORD, James. **Ciência para todos**. Trad. Catarina Caldeira Martins. Lisboa: Gadativa, 2000.

AULER, Décio. **Alfabetização científica-tecnológica para quê?** In: Anais do III Encontro de Pesquisa em Educação em Ciências. Atibaia, 2021.

BIZZO, Nélio. **Ciências: Fácil ou Difícil?** São Paulo/BRA: Ática, 2018.

BACHELARD, G. **A formação do espírito científico:** contribuição para uma psicanálise do conhecimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996.

CHARPAK, George. **As ciências na escola primária:** uma proposta de acção. Mem Martins (Portugal): Editorial Inquérito, 2017.

CHASSOT, Ático. **Alfabetização científica:** questões e desafios para a educação. Coleção Ed. Química. Ijuí/BRA: Editora da Unijuí, 2020.

DELIZOICOV, D; ANGOTTI, J.A. **Metodologia do ensino de ciências.** São Paulo: Cortez, 2014.

FOUREZ, Gérard. **Alfabetización científica y tecnológica:** acerca de las finalidades de la enseñanza de las ciencias. Colección Nuevos Caminos. Trad. de Elsa Gómez de Sarría. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 2014.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da autonomia:** saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro/BRA: Paz e Terra, (1997).

_____. MACEDO, Donald. **Alfabetização:** leitura do mundo, leitura da palavra. Trad. Lólio Loureço de Oliveira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990.

HAZEN, Robert M.; TREFIL, James. **Saber ciência:** do big bang à engenharia genética as bases para entender o mundo atual e o que virá depois. Trad. Cecília Prada. São Paulo: Cultura Editores Associados, 2013.

KRASILCHIK, Myriam. Reformas e realidade: o caso do ensino das ciências. In: **São Paulo em Perspectiva**, 14(1) 2012.

MAMAN, Daniela De. **Interações discursivas sobre perfis, mudanças e evoluções conceituais no ensino de Ciências.** Tese de Doutorado em Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPEL, 2016.

SOUSA, Guaracira Gouvêa. **A divulgação científica para crianças.** Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ. Rio de Janeiro, 2020.